

NASOS STANSIYASIDA ENERGETIKA TEKSHIRUVI MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539931>

Rashitov Asliddin Ashuraliyevich

Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

Elektr ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya manbalari kafedrası 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu tezida nasos stansiyalari tekshiruvi, ularning faoliyati borasida Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yangiliklar, qaror va maqsadlar ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *nasos, quvur liniyasi, elektr energiyasi, bosim xarakteristikasi, samaradorlik.*

Nasos stansiyalar Respublikamiz iqtisodiyotida muhim strategik o'rinni egallaydigan gidroenergetik, gidrotexnik inshootlar va jihozlar majmuasi hisoblanadi. Ular yordamida ekin maydonlariga sug'orish uchun, aholi turar-joy maskanlariga ichimlik ehtiyojlariga, yirik sanoat korxonalariga texnik maqsadlar uchun yetarli miqdorda suv yetkazib berilmoqda. Kelajakda Respublikamizda sug'oriladigan dehqonchilikning rivojlanishi, ya'ni yangi yerlarning o'zlashtirilishi va sug'orishning zamonaviy tejamkor (yomg'irlatib, tomchilatib, yer ostidan sug'orish) texnologiyalarining qo'llanishi ham nasos stansiyalari yordamida amalga oshiriladi. Nasos stansiyalari boshqa sohalarda ham, masalan yer osti suvlarining sathini tushirishda, oqova va ishlatilgan suvlarni chiqarib tashlashda keng qo'llaniladi.

Shuni hisobga olib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 5 iyundagi "2014 — 2018 yillar davrida O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi suv xo'jaligi tashkilotlarining nasos-kuch asbob-uskunalarini bosqichma-bosqich yangilash chora-tadbirlari to'g'risida" gi 158-son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra nasos stansiyalarda nasos-kuch asbob-uskunalarini yangi tejamkor, zamonaviy gidromexanik va energetik jihozlar bilan bosqichma-bosqich yangilab boriladi va buning natijasida energiyani tejash miqdori 10...15 foizgacha oshadi.

Nasos stansiyalardan foydalanishni to'g'ri tashkil qilish, asosiy jihozlar va

inshootlar ishlash muddatini oshirish amaliy ahamiyatga ega. Bu masalalarni yechishda nasos agregatlari, qurilmalari va stansiyalarining me'yordagi ish rejimlarini ta'minlash, hisoblash va ulardan foydalanishning tejankor texnologik jarayonlarini qo'llash, ayniqsa agregatlarning optimal ish rejimlarini belgilashda zamonaviy mexanizm va usullardan foydalanish lozim bo'ladi. Nasos stansiyasining rejali texnik ekspluatatsiyasini tashkil etishda suv-energetik, texnik-iqtisodiy va ekpluatatsion ko'rsatkichlarni aniqlash muhim xisoblanadi [2].

Yuqorida keltirilgan faktlarning tasdig'i sifatida Qarshi Bosh kanali 7 – nasos stansiyasining ekspluatatsion rejimlarining hisoblari natijalarini keltiramiz.

Nasos stansiyasining suv berish unumdorligi 155,0 m³/s gacha, napori-7,6...26,1 m, o'rnatilgan quvvati – 64,8 MVt, nasoslar 2400 VR-25/25-7 dona, 1600 V-10/40-0-2 dona; elektrodvigatellar VDS 375/89-32-7 dona, VDS 325/59-24-2 dona o'rnatilgan.

Nasos stansiyasi har yili o'rtacha 1100 mln.m³ suvni Talimarjon suv omboriga haydab beradi. Bir yilda o'rtacha 80 mln. kVt soat elektr energiyasini iste'mol qiladi.

Asosiy nasoslar 2400VR-25/25 ning loyiha bo'yicha foydali ish koeffitsienti (FIK) 86% ga teng, lekin hozirgi paytda bu nasoslar o'rtacha 70,2% FIK bilan ishlamoqda. Kichiknasoslar 1600V-10/40-0 88% FIK o'rniga 63,3% FIK bilan ishlamoqda. FIKning bunchalik past qiymatlarga tushishining asosiy sababi nasoslarning FIK aniqlangan oy dekabr oyi bo'lganligi va bu oyda suv ombori sathi juda past bo'ladi, shu sababli nasoslar napori 13...14 metr bo'ladi. Bunday napor qiymatlarida nasoslar harakteristikada belgilangan ishchi zonadan tashqarida, ya'ni FIK qiymatlari past bo'lgan zonada ishlashga majbur bo'ladi (1 - rasm) .

Xarakteristika bo'yicha nasoslar suv omboridagi suv sathi maksimal qiymatga (400,5 m) yetgandagina optimal ish rejimiga (FIK 86%) ega bo'ladi. Demak nasos agregatlariasosiy vaqtlarda (suv omborini to'ldirish davomida) past FIK qiymatlarida ishlaydi. Shu sababli nasoslarning ishini optimal rejimda amalga oshirish uchun ularning ish rejimini boshqarishning zamonaviy usullaridan foydalanish lozim.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 5 iyundagi 158 – sonli “2014 — 2018 yillar davrida O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi suv xo'jaligi tashkilotlarining nasos-kuch asbob-uskunalarini bosqichma-bosqich yangilash chora-tadbirlari to'g'risida” gi qarori, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013 y., 23-son, 305-modda.
2. Muxammadiev M.M., Urishev B.U. Energoeffektivnye texnologii pri ekspluatatsii nasosnykh stansiy. Monografiya.-T. TGTU, 114 s
3. Kadastr gidrotexnicheskix soorujeniy. Nasosnaya stansiya – 6 KMK. Nasosnaya stansiya – 7 KMK. Gosinspeksiya «Gosvodxoznadzon», T.: 2009, 60 s.
4. www.ziyonet.uz
5. https://samdaq.edu.uz/files/files/Konferensiya%20maqolalari/1%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%20%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%98_compressed.pdf